

पर्यावरण प्रदूषण: वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण

Environmental Pollution: Air, Water and Land Pollution

Paper Id : 18401 Submission Date : 13/02/2024 Acceptance Date : 22/02/2024 Publication Date : 25/02/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
DOI:10.5281/zenodo.11487900

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

तेज प्रकाश

असिस्टेंट प्रोफेसर
भूगोल विभाग
राधा स्वामी पीजी कॉलेज
भरतपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

पर्यावरण प्रदूषण की समस्या अत्यन्त व्यापक एवं भयानक समस्या है। इसके कारण देश, प्रदेश एवं सम्पूर्ण विश्व त्रस्त है। इस समस्या पर ध्यान न देने पर यह असाध्य समस्या बन जायेगी। हमारे पर्यावरण की रक्षा हमें विवेकपूर्ण ढंग से करनी होगी। सभी को अपने कर्तव्य का निर्वाहन करते हुए समस्या का समाधान करना होगा। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा, अधिक से अधिक वृक्ष, कम से कम वृक्षों की कटाई तथा वायु, जल एवं भूमि को स्वच्छ बनाये रखने की कवायद शुरू करनी होगी।

सारांश का

अंग्रेज़ी अनुवाद

The problem of environmental pollution is a very widespread and dangerous problem. Due to this, the country, state and the entire world are suffering. If this problem is not paid attention to, it will become an incurable problem. We will have to protect our environment judiciously. Everyone will have to solve the problem while performing their duties. Efforts will have to be made to promote environmental protection, do as much work as possible, cut down weeds and keep the air, water and land clean.

मुख्य शब्द

वायु, जल, भूमि, प्रदूषण।

मुख्य शब्द का

अंग्रेज़ी अनुवाद

Air, Water, Land, Pollution.

प्रस्तावना

प्रदूषण शब्द लैटिन भाषा के 'polluere' से आया है जिसका सीधा सा अर्थ है संदूषण। इसलिए, सामान्य शब्दों में, प्रदूषण एक ऐसी चीज है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। वायु, भूमि और जल में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति, जो जीवित प्राणियों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, प्रदूषण है। हानिकारक गैसों, तरल पदार्थ या अन्य हानिकारक पदार्थ का जिक्र करना जो प्राकृतिक वातावरण में जारी या पेश किए जाते हैं। यह जहरीला पदार्थ भी है जो मिट्टी और हवा को अशुद्ध, प्रदूषक या खतरनाक पदार्थ बनाता है जो पर्यावरण को अनुपयुक्त या असुरक्षित बनाता है। गतिविधियों के परिणामस्वरूप प्रदूषण भी होता है जो पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता को प्रभावित करता है। यह पर्यावरण की स्थिरता के लिए भी खतरा पैदा करता है।

अध्ययन का

उद्देश्य

1. लोगो को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना।
2. पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।

3. पर्यावरण के सभी तत्व (जल, भूमि, वायु) के महत्व को स्पष्ट करना ।
4. पर्यावरण प्रदूषण को सम्पूर्ण विश्व से कम से कम स्थिति पर पहुंचाना।
5. समस्त जीवों के लिए एक स्वच्छ वातावरण तैयार करना।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे भौतिक भूगोल, Environmental Pollution and Control आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

प्रदूषण के प्रकार

प्रदूषण के प्रमुख प्रकार, जिन्हें आमतौर पर पर्यावरण द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण हैं। आधुनिक समाज विशिष्ट प्रकार के प्रदूषकों, जैसे ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में भी चिंतित है। सभी प्रकार के प्रदूषण का पर्यावरण और वन्य जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और अक्सर मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर असर पड़ता है।

वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण किसी भी रासायनिक, भौतिक या जैविक एजेंट द्वारा आंतरिक या बाहरी वातावरण का प्रदूषण है जो वातावरण की प्राकृतिक विशेषताओं को संशोधित करता है।

घरेलू दहन उपकरण, मोटर वाहन औद्योगिक सुविधाएं और जंगल की आग वायु प्रदूषण के सामान्य स्रोत हैं। प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के प्रदूषकों में पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल हैं। बाहरी और आंतरिक वायु प्रदूषण श्वसन और अन्य बीमारियों का कारण बनता है और रुग्णता और मृत्यु दर का महत्वपूर्ण स्रोत है।

वायु प्रदूषण के कारण

वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

1. जीवाश्म ईंधन का जलना

जीवाश्म ईंधन के दहन से बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड से भी वायु प्रदूषण होता है।

2. ऑटोमोबाइल

जीप, ट्रक, कार, बस आदि वाहनों से निकलने वाली गैसों पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। ये ग्रीनहाउस गैसों के प्रमुख स्रोत हैं और इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों में बीमारियाँ भी होती हैं।

3. कृषि गतिविधियाँ

अमोनिया कृषि गतिविधियों के दौरान उत्सर्जित होने वाली सबसे खतरनाक गैसों में से एक है कीटनाशक, और उर्वरक वातावरण में हानिकारक रसायन छोड़ते हैं और इसे प्रदूषित करते हैं।

4. कारखाने और उद्योग

कारखाने और उद्योग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बनिक यौगिकों, हाइड्रोकार्बन और रसायनों का मुख्य स्रोत हैं। इन्हें हवा में छोड़ दिया जाता है, जिससे इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है।

5. खनन गतिविधियाँ

खनन में उपकरणों के बड़े टुकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के नीचे के खनिजों को निकाला जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली धूल और रसायन न केवल हवा को प्रदूषित करते हैं, बल्कि आसपास के इलाकों में रहने वाले श्रमिकों और लोगों के स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं।

6. घरेलू स्रोत

घरेलू सफाई उत्पादों और पेट में जहरीले रसायन होते हैं जो हवा में फैल जाते हैं। नई पेंट की गई दीवारों से आने वाली गंध पेंट में मौजूद रसायनों की गंध है। यह न सिर्फ हवा को प्रदूषित करता है सांस लेने पर भी असर डालता है।

वायु प्रदूषण के प्रभाव

वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव गंभीर हैं- स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर और हृदय रोग से होने वाली एक तिहाई मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। इसका प्रभाव तम्बाकू धूम्रपान के समान ही होता है, और कहीं तो, बहुत अधिक नमक खाने के प्रभाव से कहीं अधिक होता है।

वायु प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है और जीवन छोटा हो जाता है। वास्तव में, यह दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय स्वास्थ्य जोखिम है। इससे सांस लेने की स्थिति खराब हो जाती है और अस्थमा के दौरों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर, दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसी गंभीर चिकित्सीय स्थितियां हो सकती हैं। वास्तव में, वैश्विक स्तर पर स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर और पुरानी श्वसन बीमारी से होने वाली तीन में से एक मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है।

वायु प्रदूषण को अन्य बीमारियों से जोड़ने वाले शोध भी बढ़ रहे हैं, जिनमें मधुमेह, बच्चों के लिए विकास संबंधी समस्याएं और मनोभ्रंश के संबंध सुझाए गए हैं।

वायु प्रदूषण के बारे में आप क्या कर सकते हैं?

इन स्रोतों से प्रदूषण को रोकने के लिए, एमपीसीए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शिक्षा, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करता है। हमारे पास व्यवसायों, शहरों, गैर-लाभकारी संस्थाओं और समुदायों के लिए कार्यक्रम हैं जो वायु गुणवत्ता सहित कई पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करते हैं।

अपनी कार कम चलाएं- वाहन से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है।

आप कम ईंधन कैसे जला सकते हैं?

अपने वाहन का इंजन बंद करें। एक निष्क्रिय इंजन प्रदूषण का एक गर्म स्थान बनाता है। बसें और बड़े ट्रक विशेष रूप से अस्वास्थ्यकर धुआं उत्पन्न करते हैं। माता-पिता और शिक्षक अपने स्कूलों को निष्क्रिय न रहने की नीतियां विकसित करने और लागू करने में मदद कर सकते हैं।

अपना कचरा न जलाएं

अपने घरेलू कचरे को जलाना आपके स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक है और आम तौर पर मिनेसोटा में के खिलाफ है। यदि आप अभी भी अपने कचरे के लिए जले हुए बैरल, लकड़ी के चूल्हे या अग्निकुंड का उपयोग कर रहे हैं, तो कचरा ढोने की सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए अपने काउंटी से संपर्क करें।

पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें

पेड़ प्रदूषकों को फिल्टर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। पेड़ ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं और हमारे घरों को ठंडा रखने में मदद करते हैं।

बिजली या हाथ से चलने वाले लॉन उपकरण का प्रयोग करें

गैस से चलने वाले इंजन जैसे कि लॉन घास काटने की मशीन और पत्ती या स्नो ब्लोअर में अक्सर प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की कमी होती है। एक घंटे तक लॉन घास काटने की मशीन चलाने से 100 मील की कार यात्रा के बराबर ही प्रदूषण पैदा हो सकता है। इसके बजाय हाथ से चलने वाले या बिजली से चलने वाले लॉन देखभाल उपकरण का उपयोग करें।

कम ऊर्जा का उपयोग करें

कुशल उपकरण और हीटिंग सिस्टम चुनें। ऊर्जा ऑडिट करवाएं और सलाह का पालन करें। बिजली के सामानों का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें बंद कर दें। यह सब जुड़ता है।

जल प्रदूषण

जल प्रदूषण को जल निकायों के प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जल प्रदूषण तब होता है जब नदियों, झीलें, महासागर, भूजल और जलभृत जैसे जल निकाय और कृषि अपशिष्टों से दूषित हो जाते हैं।

पानी प्रदूषित हो जाता है, तो यह उन सभी जीवन रूपों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस स्रोत पर निर्भर हैं। जल प्रदूषण का प्रभाव आने वाले वर्षों तक महसूस किया जा सकता है।

जल प्रदूषण के प्रकार

प्रदूषण के मुख्य प्रकारों में भूजल प्रदूषण, सतही जल प्रदूषण, निलंबित पदार्थ, तेल रिसाव, सूक्ष्म जीव विज्ञानी प्रदूषण, रासायनिक जल प्रदूषण, थर्मल प्रदूषण और ऑक्सीजन-कमी प्रदूषण शामिल हैं। ये सभी हमारे जलमार्गों में प्रदूषकों और संदूषकों के प्रवेश का कारण बन सकते हैं।

जल प्रदूषण के कारण

प्रदूषण के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं-

सीवेज (अपशिष्ट जल)

सीवेज जल में रोगजनक, एक विशिष्ट जल प्रदूषक, अन्य हानिकारक बैक्टीरिया और रसायन होते हैं जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और इस प्रकार बीमारियों का कारण बन सकते हैं।

कृषि प्रदूषण

फसलों को कीड़ों और जीवाणुओं से बचाने के लिए किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। हालाँकि, जब ये रसायन पानी में मिल जाते हैं, तो वे पौधों और जानवरों के लिए हानिकारक प्रदूषक पैदा करते हैं।

तेल प्रदूषण

तेल रिसाव समुद्री जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है जब बड़ी मात्रा में तेल समुद्र में फैल जाता है और पानी में नहीं घुलता है। यह मछली, पक्षियों और समुद्री ऊदबिलाव सहित स्थानीय समुद्री वन्यजीवों के लिए समस्याएँ पैदा करता है।

औद्योगिक अपशिष्ट

उद्योग भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, जिसमें जहरीले रसायन और प्रदूषक होते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है और हमारे पर्यावरण और हमें नुकसान होता है।

जीवाश्म ईंधन का जलना

कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने पर वातावरण में पर्याप्त मात्रा में राख पैदा होती है। जिन कणों में विषैले रसायन होते हैं वे जलवाष्प के साथ मिश्रित होने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं।

नदी डंपिंग और समुद्री डंपिंग

कागज, प्लास्टिक, भोजन, एल्यूमीनियम, रबर, कांच के रूप में घरों द्वारा उत्पादित कचरा-एकत्र किया जाता है और नदियों और समुद्रों में फेंक दिया जाता है, वे न केवल जल प्रदूषण का कारण बनते हैं बल्कि जलीय जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं।

भूमि प्रदूषण

भूमि प्रदूषण से तात्पर्य पृथ्वी की जमीन की सतह के जमीनी स्तर पर और नीचे की गिरावट से है। यह ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों के संचय के कारण होता है जो भूजल और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को अक्सर नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) में जाना जाता है, जिसमें खतरनाक और गैर-खतरनाक दोनों प्रकार के अपशिष्ट शामिल होते हैं।

चूंकि भारी धातु, कीटनाशक, प्लास्टिक, कूड़े और फार्मास्यूटिकल्स जैसे विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ और प्रदूषक ऊपर बैठते हैं और हमारी मिट्टी में घुल जाते हैं, वे इसकी प्राकृतिक संरचना को बदलते हैं और खराब करते हैं। समय के साथ, कुछ प्रदूषक रासायनिक परिवर्तन से भी गुजर सकते हैं, जिससे पयूमरिक और फेथलिक एसिड जैसे द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं।

भूमि प्रदूषण के कारण

मृदा प्रदूषण भूमि प्रदूषण का एक रूप है जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचता रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, बहते पानी के कारण मिट्टी का क्षरण और अन्य कीट नियंत्रण उपाय अन्य चीजों के अलावा भूमि, वन क्षेत्र और चरागाहों के नुकसान में योगदान करते हैं।

भूमि प्रदूषण के विभिन्न कारण नीचे सूचीबद्ध हैं-

कृषि गतिविधियाँ - जैसे-जैसे पशु उत्पादन बढ़ता है, यह फसल उत्पादन से अलग हो जाता है, जिससे पौधों, मिट्टी और जानवरों के बीच सामान्य पोशक चक्र गंभीर रूप से बाधित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सिंथेटिक जड़ी-बूटियों, कीटनाशकों, जीवाणुनाशकों और उर्वरकों का व्यापक उपयोग होता है। जो प्रदूषण में योगदान करते हैं।

खनन गतिविधियाँ - खनन से वायु और जल आपूर्ति को प्रदूषित करने, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने और प्राकृतिक परिदृश्य को स्थायी रूप से बदलने की क्षमता - है। खनन आवासों को नष्ट करके, मिट्टी का क्षरण करके और सतही जल, भूजल और मिट्टी को प्रदूषित करके पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है।

शहरीकरण- गहन शहरीकरण स्थानीय नगर पालिकाओं को सभी निवासियों को सेवाएं प्रदान करने से रोककर गरीबी को बढ़ा देगा। संकेंद्रित ऊर्जा के उपयोग से बढ़ते वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन के परिणामस्वरूप शहरी हवा में सीसे का स्तर बढ़ गया है।

परमाणु अपशिष्ट मिश्री परमाणु अनुसंधान स्टेशनों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से रेडियोधर्मी कचरे के साथ-साथ विस्फोटों से रेडियोधर्मी गिरावट से भी दूषित होती है। चूंकि रेडियोधर्मी पदार्थों का आभासी जीवन लंबा होता है, इसलिए वे मिट्टी में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं।

भूमि प्रदूषण प्रभाव

भूमि प्रदूषण मानव शरीर को विभिन्न प्रकार से हानि पहुंचा सकता है। विषाक्त अपशिष्ट और प्रदूषक पदार्थ लोगों द्वारा निगले जा सकते हैं।

भूमि प्रदूषण के विभिन्न प्रभाव नीचे सूचीबद्ध हैं-

जलवायु परिवर्तन भूमि प्रदूषण, जैसे कि खनन, खेती और कारखानों के कारण होने वाला प्रदूषण, हानिकारक रसायनों को मिट्टी और पानी में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। इन

रसायनों में जानवरों और पौधों को मारने, खाद्य श्रृंखला को नष्ट करने की क्षमता है। लैंडफिल मीथेन उत्सर्जित करते हैं, एक ग्रीनहाउस गैस जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है।

अम्लीय वर्षा - वनों को, विशेष रूप से अधिक ऊंचाई पर स्थित वनों को, अम्लीय वर्षा और कोहरे से भी नुकसान पहुंचता है। एसिड जमा होने से कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और एल्युमीनियम मिट्टी में चला जाता है, जिससे पेड़ों के लिए पानी सोखना मुश्किल हो जाता है। अम्ल पेड़ों की पत्तियों और सुइयों को भी नुकसान पहुंचाते हैं।

खेतों का खराब होना मिट्टी के दूषित होने के परिणामस्वरूप एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है। यह मिट्टी की जैव विविधता को बदल देता है, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ को कम कर देता है और मिट्टी की फिल्टर करने की क्षमता को कम कर देता है। यह मिट्टी में मौजूद पानी और भूजल को भी प्रदूषित करता है जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है।

श्वसन संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं वायु प्रदूषण आपके श्वसनमार्ग को प्रभावित कर सकता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ, खांसी, घरघराहट, अस्थमा का दौरा और सीने में दर्द हो सकता है। फेफड़ों का कैंसर, दिल का दौरा, स्ट्रोक और सबसे खराब स्थिति में, समय से पहले मौत, ये सभी वायु प्रदूषण के जोखिम से जुड़े जोखिम हैं।

भूमि प्रदूषण का समाधान

भूमि उत्सर्जन को कम करने, पुनरुपयोग और पुनर्चक्रण के लिए। पुनर्वनीकरण एवं वृक्षारोपण करना आवश्यक है। जैविक उर्वरक, एक एकीकृत कीट नियंत्रण विधि और फसल चक्र सभी का उपयोग किसान कर सकते हैं। लैंडफिल अपशिष्ट को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने, वन्य जीवन को संरक्षित करने, शोर को कम करने, ऊर्जा के उपयोग को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करने में मदद करने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है अपने रोजमर्रा के जीवन में रीसाइक्लिंग की आदतों को शामिल करना।

पुनर्वनीकरण सतह के कटाव को कम करके और उपजाऊ ऊपरी मिट्टी को संरक्षित करके नदी और झील में गाद जमा होने से बचाता है। यह मिट्टी की सतह को सीलन से बचाता है और बह जाने वाले वर्षा जल की मात्रा को कम करता है। पेट्रोलियम-आधारित प्लास्टिक की तुलना में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक काफी कम अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। जैसे ही बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक खराब होते हैं, वे गैर विषैले, हानिरहित घटकों में विघटित हो जाते हैं। पेट्रोलियम-आधारित प्लास्टिक द्वारा छोड़ी गई ग्रीनहाउस गैसों का केवल 32 प्रतिशत उनके द्वारा उत्पादित किया जाता है।

इस प्रकार संक्षिप्त रूप से कहा जा सकता है कि बावजूद इसके कि अनेक कारणों से पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है परन्तु यदि पर्यावरण संरक्षण के उपायों को अपनाया जाये तो निःसन्देह इसमें कमी आयेगी और वातावरण में अपेक्षित सुधार भी देखने को मिलेगा।

निष्कर्ष

पर्यावरण प्रदूषण समस्त जीवों के लिए एक अभिशाप है। पर्यावरण का वह भाग जो मनुष्य की उन्नति, स्वास्थ्य के साथ-र मनुष्य को अस्वस्थ तथा उसमें मिले अवांछित तत्व नुकसान पहुंचा दे अर्थात् पर्यावरण प्रदूषण समस्त जीवों को हानि पहुंचाता है। इसलिए इसका निदान आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. <https://www.sciencedirect.com/topics/earth-the-planetary-sciences/environmental-pollution>
2. <https://www.vedantu.com/biology/types-of-pollution>

3. <https://www.vedantu.com/biology/effects-of-land-pollution>
4. Khitoliya R.K. (2006). Environmental Pollution. S. Chand & Company.
5. N.H. Gopal (2013). Environmental Pollution & Control. Neelkamal Publications Pvt. Ltd.
6. <https://www.vedantu.com/question-answer/what-is-pollution-how-many-types-of-pollution-define-it-5b82f97ae4b0a50233a8b468>
7. <https://www.britannica.com/event/Great-Smog-of-London>,
8. https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1,
9. <https://byjus.com/biology/air-pollution-control/>,
10. pca.state.mn.us/news-and-stories/what-you-can-do-about-air-pollution,
11. <https://byjus.com/biology/water-pollution-control/>
12. भौतिक भूगोल - सविन्द्रसिंह
13. NCERT Book 10th & 12th (SST)
14. <http://www.vedanta.com/biology/Types of Polluti>
15. [http:// www.radanta.com/biology/Effects of Lond Pollution](http://www.radanta.com/biology/Effects of Lond Pollution)
16. Mom and Natural Environmental M.A Books- Author Parth (Parth publishers)